

CERTIFICATE

OF APRECIATION

SHARQ FALSAFASI

Boqiyeva Nozimaxon

IQTIDORLI BOLALAR BILAN ISHLASH TEXNOLOGIYASINI
TAKOMILLASHTIRISH

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANDI

